

3、Plant Sci: 湖南农大 NMT 发现 Atclca-2 增强植物根液泡 Cd²⁺ 的吸收，为 Atclca-2 耐 Cd 功能分析提供关键数据

通讯作者：湖南农业大学 张振华

所用 NMT 设备：NMT 重金属阻控机制分析仪

NO₃⁻ 和 Cd²⁺ 跨膜转运到植物细胞液泡中依赖于其液泡膜质子泵，V-ATP 酶和 V-PPase 的能量。如果这些泵的活性降低，则导致较少的 NO₃⁻ 和 Cd²⁺ 被输送到液泡中，这有助于提高植物的氮利用效率（NUE）和降低 Cd²⁺ 耐受性。

调节 NUE 和 Cd²⁺ 耐受性之间平衡的生理机制尚不清楚。在我们的研究中，使用具有差异 NUE，香优 15 和 814 的两种甘蓝型油菜基因型和拟南芥的 Atclca-2 突变体和 AtCAX4 过表达系（AtCAX4-OE）来研究 Cd²⁺ 应激反应。

我们发现甘蓝型油菜基因型具有较高的 NUE，对 Cd²⁺ 胁迫更敏感。具有较高 Cd²⁺ 液泡隔离能力（VSC）的 AtCAX4-OE 突变体限制 NO₃⁻ 隔离到根空泡中并促进 NUE。具有降低的 NO₃⁻-VSC 的 Atclca-2 突变体增强了 Cd²⁺ 隔离到根空泡中并且赋予比 WT 更大的 Cd²⁺ 耐受性。这可能是由于 V-ATP 酶和 V-PPase 提供的能量在液泡中 Cd²⁺ 和 NO₃⁻ 之间的竞争。通过抑制 CLCa 转运蛋白的活性和增加 CAX4 转运蛋白的活性来调节 Cd²⁺ 和 NO₃⁻ 液泡积累之间的平衡将同时增强甘蓝型油菜的 NUE 和 Cd²⁺ 耐受性，这对于改善其 Cd²⁺ 植物修复潜力是必需的。

扫码查看本文详细报道